

ТРАНСТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В ЛИТЕРАТУРЕ РИКА РИОРДОНА “ПЕРСИ ДЖЕКСОН”

Мирзаева Азиза Шавкатовна

Докторант Бухарского государственного университета,
преподаватель английского языка Бухарского
государственного медицинского университета, Узбекистан

Абстракт Статья исследует феномен транстекстуальности в литературе Рика Риордона, сосредоточив внимание на серии "Перси Джексон". Анализируется, как автор интегрирует элементы древнегреческой мифологии в современный контекст, создавая уникальные нарративы, которые резонируют с молодыми читателями. Транстекстуальность проявляется в перекрестных ссылках на мифы, адаптации персонажей и сюжетных линий, что позволяет читателям не только наслаждаться приключениями, но и осмысливать культурные и исторические связи. Статья подчеркивает важность этого подхода для формирования культурной идентичности и критического мышления, а также демонстрирует, как Риордон создает мост между прошлым и настоящим, обогащая современную литературу и расширяя горизонты восприятия классических текстов.

Ключевые слова: Транстекстуальность, Рик Риордон, Перси Джексон, современная литература, мифология, интертекстуальность.

Abstract This article explores the phenomenon of transtextuality in Rick Riordon's literature, focusing on the Percy Jackson series. It examines how the author integrates elements of ancient Greek mythology into a modern context, creating unique narratives that resonate with young readers. Transtextuality manifests itself in cross-references to myths, adaptations of characters and plot lines, which allows readers not only to enjoy the adventures, but also to understand cultural and historical connections. The article highlights the importance of this

approach for the formation of cultural identity and critical thinking, and demonstrates how Riordon creates a bridge between the past and the present, enriching modern literature and expanding the horizons of perception of classical texts.

***Keywords:** Transtextuality, Rick Riordon, Percy Jackson, modern literature, mythology, intertextuality.*

Введение

Транстекстуальность в литературе Рика Риордона проявляется через множество слоев взаимодействия с мифами, историей и культурой. Его книги, особенно серии о Перси Джексоне и богах Олимпа, активно используют элементы древнегреческой и римской мифологии, адаптируя их к современным реалиям. Риордон переплетает **мифы** с современными проблемами, создавая уникальный контекст, в котором древние боги и герои взаимодействуют с современными подростками. Это создает эффект узнавания и сопоставления. В серии "Percy Jackson" Рика Риордона мифологические отсылки играют ключевую роль и обогащают сюжет, создавая уникальную атмосферу. Главные герои, такие как Перси Джексон, **Аннабет Чейз** и **Гроувер Уд**, являются потомками древнегреческих богов. Например, Перси — сын Посейдона, а Аннабет — дочерью Афины. В книге встречаются различные мифологические существа, такие как кентавры, минотавры, гарпии и сатиры. Эти персонажи часто имеют современные интерпретации, что делает их более доступными для читателей. Множество событий и квестов в книге основаны на классических мифах. Например, путешествие Перси к подземному царству напоминает миф о Орфее и Эвридике. В произведении присутствуют известные мифологические артефакты, такие как щит Ареса или золотое руно, которые играют важную роль в развитии сюжета. Риордон адаптирует мифы к современным условиям, например, боги Олимпа живут в Нью-Йорке и взаимодействуют с

современными людьми, что создает интересный контраст между древностью и современностью. Темы, такие как судьба, героизм и борьба с предопределением, перекликаются с классическими мифами, но рассматриваются через призму подростковой жизни. Эти элементы делают серию "Percy Jackson" не только увлекательной приключенческой историей, но и способом познакомить читателей с богатством греческой мифологии.

В других сериях, таких как **"Герои Олимпа"** или **"Кровь Олимпа"**, Риордон вводит элементы других мифологий (например, египетской или нордической), что расширяет транстекстуальное поле и позволяет читателям увидеть связи между разными культурами. В произведении Рика Риордона "Percy Jackson" можно выделить несколько **кросс-культурных элементов**, которые обогащают сюжет и делают его более разнообразным: Хотя основное внимание уделяется греческой мифологии, в серии также присутствуют элементы римской, египетской и норвежской мифологий. Например, в последующих книгах "Герои Олимпа" и "Кровь Олимпа" исследуются римские боги и мифы. Боги и мифологические существа адаптированы к современному миру. Они имеют современные черты, что позволяет читателям легче идентифицировать себя с ними и понимать их. В серии представлены персонажи различных культур и национальностей, что отражает многообразие современного общества. Например, Аннабет — дочь Афины, имеет еврейские корни, а Гроувер — сатир, представляет собой уникальную культурную идентичность. Герои из разных культур объединяются для достижения общей цели, подчеркивая важность сотрудничества и взаимопонимания между различными группами. Риордон затрагивает темы, такие как расизм, предвзятость и социальная справедливость, что делает его произведение актуальным и резонирующим с молодежной аудиторией. Кросс-культурные элементы также проявляются в приключениях героев, которые могут включать в себя различные культурные традиции и обряды. Эти кросс-

культурные аспекты не только обогащают сюжет, но и делают его более доступным для широкой аудитории, позволяя читателям из разных культур находить в нем что-то близкое и знакомое.

В его произведениях можно найти отсылки к классической литературе, поп-культуре и даже к другим произведениям Риордона, что создает многослойный текст, обогащая чтение. В произведениях Рика Риордона "Персу Jackson" можно найти множество **интертекстуальных ссылок**, которые обогащают текст и создают глубину в восприятии. Основным источником интертекстуальных ссылок. Персонажи, такие как Персей, Геракл и Афина, а также мифы, как история о Троянской войне, активно используются и переосмысляются в контексте современного мира. В "Героях Олимпа" Риордон вводит римских богов и мифы, что создает интересные параллели и контрасты с греческими предшественниками. Риордон часто делает отсылки к поп-культуре, включая фильмы, музыку и литературу. Например, персонажи могут обсуждать современные фильмы или упоминать известных исполнителей. В тексте можно найти ссылки на классические произведения, такие как "Одиссея" Гомера. Некоторые приключения героев напоминают о путешествиях Одиссея. Риордон включает элементы истории, такие как упоминания о Древнем Египте или других цивилизациях, что добавляет историческую глубину к мифологическим сюжетам. В некоторых книгах можно увидеть влияние различных фольклоров, например, северной мифологии или кельтских легенд. Эти интертекстуальные ссылки делают произведение более многослойным и интересным для читателей, позволяя им проводить параллели между различными культурами и эпохами.

Риордон использует юмор и иронию, что характерно для постмодернистской литературы. Его персонажи часто осознают свои мифологические корни и комментируют их, что добавляет мета-текстуальный

уровень. **Постмодернистский подход** в произведениях Рика Риордона, таких как "Percy Jackson", проявляется через несколько ключевых аспектов:

- Риордон сочетает элементы фэнтези, приключенческой литературы и комедии, создавая уникальный стиль. Это позволяет ему переосмыслить традиционные мифы и адаптировать их к современному контексту.
- Как уже упоминалось, Риордон активно использует ссылки на мифологию, литературу и поп-культуру. Это создает многослойность текста и позволяет читателям находить знакомые элементы в новом свете.
- В "Percy Jackson" современный мир и мир мифов переплетаются, что подчеркивает относительность реальности. Герои сталкиваются с мифологическими существами в обычной жизни, что ставит под сомнение границы между мифом и реальностью.
- Персонажи часто используют юмор и иронию, что характерно для постмодернизма. Главный герой, Перси, комментирует происходящее с сарказмом, что добавляет легкости и делает серьезные темы более доступными.
- Риордон переосмысляет классические мифы, показывая их с новой точки зрения. Например, боги изображены как несовершенные и иногда комичные фигуры, что разрушает традиционные представления о них.
- Произведения содержат разнообразные точки зрения и голоса, что отражает постмодернистскую идею о множественности истин. Каждый персонаж имеет свою историю и мотивацию, что делает повествование более сложным и многогранным.

Эти элементы делают "Percy Jackson" не только увлекательным чтением для молодежи, но и интересным объектом для анализа с точки зрения постмодернистской теории.

В заключение, транстекстуальность в литературе Рика Риордона, особенно в серии "Перси Джексон", открывает новые горизонты для

понимания взаимодействия между мифами и современными *narrativaми*. Используя элементы древнегреческой мифологии и адаптируя их к современным реалиям, Риордон создает уникальный мост между прошлым и настоящим, который позволяет читателям не только наслаждаться приключениями главных героев, но и глубже осмысливать культурные и исторические контексты. Транстекстуальность в его произведениях способствует развитию критического мышления и побуждает молодую аудиторию исследовать богатство мировой литературы. Таким образом, "Перси Джексон" становится не просто увлекательным чтением, но и важным инструментом для формирования культурной идентичности и понимания многообразия текстов, которые нас окружают.

Таким образом, транстекстуальность в произведениях Рика Риордона не только обогащает сюжет, но и создает пространство для размышлений о культуре, идентичности и взаимодействии прошлого с настоящим.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Barker, C. (2005). *Cultural studies, theory and practice*. London, California, New Delhi: SAGE Publications Ltd.
2. Barner-Barry, C. (2005). *Religions in majoritarian America*. England: Palgrave MacMillan.
3. Barrs, J. (2003). *Harry Potter and his critics*. Covenant theological seminary. Retrieved from <http://www.covenantseminary.edu/resource/>
4. Bright, R. M. and Bright, A. (2013). What teens read: The case for imaginative realism. *Alberta Voices*, 10 (1), 4-12.
5. Dragonfly. (2012). *Percy Jackson and the Lightning Thief* by Rick Riordan – review. Retrieved from <http://www.theguardian.com/childrens-bookssite/2012/jul/24/review-percy-jackson-lightningthief-rick-riordan/>

6. Jauss, H. R. (1996). From literary history as a challenge to literary theory. In P. Rice and P. Waugh (eds.) *Modern Literary Theory* (pp. 82- 89). New York: Arnold.
7. Krishna, S. (2013). Book Reviews: Percy Jackson & the Olympians, Books 1 & 2 – Rick Riordan. In Krishna's Books. Retrieved from <http://skrishnasbooks.com>.
8. Mirzaeva, A. S. (2022). INTRA-LINGUISTIC AND EXTRA-LINGUISTIC FACTORS RELATED TO THE LANGUAGE AND VOCABULARY OF THE BASIC CONCEPTS OF RENAISSANCE ENGLISH PHILOSOPHY. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 1(5), 9-17.
9. Aziza, M. (2022). THE THEORY OF INTERTEXTUALITY AS A PARADIGM AND THE IMPACT OF THIS THEORY ON TRANSLATION. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(5), 990-995.
10. Мирзаева, А. Ш. (2021). РЕМИНИСЦЕНЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ РИКА РИОРДАНА “PERCY JACKSON AND THE LIGHTNING THIEF”. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(3).
11. Mirzaeva, A. S. (2022). THEORY IN INTERTEXTUALITY AND THREE SEAMLESS INTERTEXTS: M. BUTTERFLY BY DAVID H. HWANG, AS IS BY WILLIAM M. HOFFMAN, AND EXECUTION OF JUSTICE BY EMILY MANN. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5-2), 160-165.
12. Shavkatovna, M. A. (2022). ENLIGHTENMENT-MORAL, PHILOSOPHICAL, LINGUISTIC VIEWS OF MODERN CREATORS.
13. Shavkatovna, M. A. (2022). Interrextuality in Rick Riordan's Work. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(9), 180–185. Retrieved from <https://www.grnjournals.us/index.php/ajshr/article/view/1507>.

14. Mirzaeva Aziza Shavkatovna. (2021). Allusion As The Way Of Rendering Elements Of Ancient Greek Mythology In The Tissue Of Modern Literature. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(01), 505-514. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue01-91>.
15. Shavkatovna, M. A. . (2022). Interrextuality in Rick Riordan’s Work. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(9), 180–185. Retrieved from <https://www.grnjournals.us/index.php/ajshr/article/view/1507>
16. Aziza Mirzaeva Shavkatovna. (2022). THE INTERTEXTUAL AND INTERCULTURAL REFERENCES IN LODGE’S CAMPUS NOVELS. American Journal Of Philological Sciences, 2(11), 29–35. <https://doi.org/10.37547/ajps/Volume02Issue11-05>
17. Aziza, M. (2022). THE THEORY OF INTERTEXTUALITY AS A PARADIGM AND THE IMPACT OF THIS THEORY ON TRANSLATION.
18. Мирзаева, А. (2023). ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЙ СТИЛЬ РИКА РИОРДАНА (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ “PERCY JACKSON & THE OLYMPIANS: LIGHTNING THIEF”). Наука и инновация, 1(12), 125-129.
19. Азиза, А. М. (2023). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ. Евразийский журнал академических исследований, 3(5 Part 4), 111-116.
20. Мирзаева, А. (2023). ИЗУЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ» В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ. Евразийский журнал академических исследований, 3(5 Part 4), 18-24.
21. Shavkatovna, A. M. (2023). The History of Transtextuality and Theoretical Approach to Literary Analysis. INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE LEARNING AND APPLIED LINGUISTICS, 2(2), 84-88.

22. Shavkatovna, A. M. (2022). THE HISTORY OF TRANSTEXTUALITY AND THEORITICAL APPROACH TO LITERARY ANALYSIS. American Journal Of Philological Sciences, 2(11), 120-126.
23. Mirzaeva, Aziza Shavkatovna (2022). THE RELATION BETWEEN INTERTEXTUALITY AND TRANSLATION. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (5-2), 879-885.
24. Мирзаева, А. Ш. (2022). ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-ПРАВСТВЕННЫЕ, ФИЛОСОФСКИЕ, ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТВОРЦОВ. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS, 3 (1), 190–199. Journal of new century innovations, 3(1), 190-199.
25. Feruza K., Shakhnoza R. UNDERSTANDING POSTMODERNISM THROUGH THE THEORIES OF LYOTARD AND BAUDRILLARD //International Journal Of Literature And Languages. – 2024. – Т. 4. – №. 03. – С. 20-25.
26. XAJIYEVA F. M., KHAJIEVA F. M. M. KANNINGHEMNING “SOATLAR” BIOGRAFIK ROMANIDA RAMZIYLIK //International scientific-methodological electronic journal “Foreign Languages in Uzbekistan. – 2022. – №. 5. – С. 46.
27. Zebiniso R. BIOGRAFIK ASARDA O ‘SIMLIK DUNYOSINING BADIY TASVIRI (LAYLA LALAMINING “ZANJI HISOBOTI” ROMANI MISOLIDA).
28. Melsovna K. F., Anvarovna R. Z. THE LITERARY EMBODIMENT OF FLORA IN LAILA LALAMI’S BIOGRAPHICAL NOVEL “THE MOOR’S ACCOUNT” //International Journal Of Literature And Languages. – 2023. – Т. 3. – №. 02. – С. 82-90.